

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПОЛУЧЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ

Жаббор Алишер Мусирмон угли

Исследователь

доцент, институт ТМС

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15023673>

Аннотация. В статье рассматриваются психологические аспекты получения информации в социальных сетях. Также раскрывается психологическое воздействие социальных сетей на людей и подчеркиваются различия между принятием и пониманием.

Ключевые слова: социальная сеть, информация, интернет, понимание, психологическое воздействие.

К началу XXI века взаимодействие между странами мира настолько усилилось, что можно с полной уверенностью сказать, что нет ни одной страны, полностью охваченной этим процессом. Защита молодежи от влияния виртуального мира, совершенствование ее навыков работы с современной информацией, научное изучение специфики потока негативной информации, воздействующей на психику человека, выяснение психолого-педагогических причин и последствий зависимости от виртуального мира, а также проведение комплексной пропагандистской работы в образовательных учреждениях о негативных последствиях зависимости от виртуального мира является одной из масштабных реформ, реализуемых в нашем обществе.

XXI век признан периодом бурного, масштабного развития информационных систем и телекоммуникационных технологий, их проникновения практически во все сферы жизни и деятельности человека, глобализации информационного пространства, фактором, повлиявшим и продолжающим влиять на развитие всего мира. Растет потребность людей в активном обмене информацией внутри страны и с внешним миром. Столь бурное развитие сферы информации, ее широкое использование в различных областях общественной и государственной жизни может стать одним из важных факторов, определяющих новый этап развития человечества. Бурный рост информационной индустрии и развитие методов ее автоматизации привели к созданию компьютеров и компьютеризации различных сфер жизни человека.

Известно, что каждый гражданин действует в рамках своей личной перспективы, своих взглядов, своих духовных, образовательных и морально-духовных возможностей. Он живет в своем собственном мире и

выражает свое личное отношение к внешнему миру в рамках собственного сознания. Каждый человек, как независимое человеческое существо, получает и анализирует информацию, которая ему подходит, исходя из его естественной и биологической зрелости и духовных потребностей. Он наблюдает за своим окружением, размышляет и на основе этого анализа приходит к своим собственным выводам. В результате он так или иначе формирует свою собственную точку зрения. Таким образом, каждая информация оказывает положительное или отрицательное влияние на баланс «личность-общество-государство» в зависимости от своего содержания, сути, уровня воздействия, приносит ли она пользу или вред обществу, побуждает ли она человека к добру или злу. С этой точки зрения роль обеспечения информационно-психологической безопасности в защите и развитии национальных интересов весьма важна.

С этой точки зрения французский ученый Ж. Дюран, разработавший модель получения и усвоения информации, акцентирует внимание на человеческом факторе. По его мнению, человек, составляющий основу системы коммуникации, как объект, воспринимающий информацию, проходит пять стадий. «Первый этап — это этап первоначального знакомства с информацией, в ходе которого получающий ее индивид принимает решение, предпринимать или нет конкретное действие».

Вторая стадия — стадия понимания информации, во время которой человек обрабатывает полученную информацию в своем сознании и интерпретирует ее по-своему.

Третья стадия — стадия изменения позиции, во время которой переданная человеку информация начинает оказывать на него влияние. Это меняет его взгляды, чувства и позиции.

Четвертый этап — запечатление полученной информации в сознании человека.

И, наконец, пятый этап принято считать этапом изменения поведения человека, основой которого являются полученная информация, мировоззрение человека и влияние внешней среды.

По мнению А.Е. Войскунского, виртуальная среда играет важную роль в повседневной жизни современного человека. Компьютерные сети приводят к системным и функциональным изменениям в жизни человека, в частности в психологической сфере, то есть они влияют на когнитивные процессы человека, коммуникативные и межличностные отношения [1].

По мнению Н.А. Носовой, инструменты виртуального мира – это новые информационные технологии, системы поиска и передачи информации, которые, несомненно, выйдут на уровень абсолютной свободы в недалеком будущем. Наряду с этими масштабными информационными структурами усиливается влияние другой родственной системы — виртуального мира [2]. Е.Д. Невесенко утверждает, что виртуальный мир – это мир, созданный с помощью технических средств, который представляется человеку посредством зрения, слуха, обоняния, осязания и других чувств [3]. Влияние виртуального мира проявляется в поведении подростков как реакция «симуляции», то есть заканчивается подражанием или освоением подростком явлений виртуального мира.

Согласно некоторым научным источникам, виртуальный мир — это новый искусственно иллюзорный мир, который формируется посредством информационных технологий по воле людей путем изменения пространственно-временной среды. По мнению И.А. Николаева, в контексте этого «мира» человек может переживать множество смоделированных переживаний, которые похожи или сильно отличаются от его реального мира. Средства виртуальной реальности представляют собой набор технологических комплексов, включающих развлечения (особенно видеоигры), образование и обучение (изучение языка, тренинги), а также бизнес-задачи (например, виртуальные встречи, новые проекты).

По данным статистического сайта «Web-sapare», в настоящее время 56,4 процента населения мира использует открытые информационные системы для различных целей. В частности, по состоянию на январь 2021 года 66,6% от общей численности населения планеты (7,83 млрд) пользовались мобильной связью, 59,5% — Интернетом, а 53,6% — социальными сетями. В условиях глобальной пандемии большинство из них, особенно молодежь, большую часть времени проводят в открытых информационных системах. В рейтинге стран с уровнем использования интернета выше среднего первое место заняли Филиппины (10 секунд, 56 минут), за ними следуют США (7 секунд, 11 минут). Самые низкие результаты были зафиксированы сначала Вьетнамом (6 с. 47 мин.), а затем Японией (4 с. 25 мин.) [4].

В заключение следует отметить, что в обществе с высокой степенью информационного насыщения становится несколько сложнее обеспечить связь «личность-общество-государство», их взаимную согласованность и целостность. Потому что ускорение потока информации и возникновение сложных, противоречивых ситуаций, таких как жизнь в водовороте

информации, напрямую вызывают резкое изменение индивидуального мышления и мировоззрения человека.

Список использованной литературы:

1. Арестова О.Н., Бабанин Л.Н., Войскунский А.Е. Мотивация пользователей //Гуманитарные исследования в Интернете – под ред. А.Е.Войскунского М.: Терра-Можайск. 2000. – С.55-76
2. Анжелика Лучинкина. Интернет-психология как направление психологической науки // Навчання і виховання обдарованої дитини: теорія та практика. — 2012. — № 8. — С. 413—420.
3. Davis, R. A., Flett, G. L., & Besser, A. Validation of a new scale for measuring problematic internet use: Implications for pre-employment screening (англ.) // CyberPsychology & Behavior. — 2002. — No. 5. — P. 331—345.
4. <https://www.web-canape.ru/business/vsya-statistika-interneta-i-socsetej-na-2021-god-cifry-i-trendy-v-mire-i-v-rossii/>.

